
DMP du projet "GTNum#InteractionHybridation"

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "ANR - Modèle de PGD (français)" fourni par Agence nationale de la recherche (ANR).

Renseignements sur le plan

Titre du plan	DMP du projet "GTNum#InteractionHybridation"
Version	Version intermédiaire
Domaines de recherche (selon classification de l'OCDE)	Educational sciences, Computer and information sciences, Media and communications
Langue	fra
Date de création	2021-03-12
Date de dernière modification	2022-07-12

Renseignements sur le projet

Titre du projet	GTNum#InteractionHybridation
------------------------	------------------------------

Résumé

Le **GTnum #InteractionHybridation**: “Enseignement et apprentissage en situation(s) hybride(s): vers une réinvention de la forme scolaire?” est l’un de groupe de travail national soutenu par la Direction du numérique pour l’éducation, Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Il fait partie du **groupement thématique 1 Numérique, éducation et innovation**.

D’un point de vue administratif, le **laboratoire PERSEUS-Université de Lorraine est l’entité porteuse**. Les laboratoires PErSEUs (Psychologies Ergonomique et Sociale pour l’Expérience Utilisateurs) de **L’Université de Lorraine et LIRIS** (Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Système d’information, <https://liris.cnrs.fr>, UMR 5205 CNRS / INSA Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1 / Université Lumière Lyon 2 / École Centrale de Lyon) **sont les entités co-animatrices de ce GTnum**.

Ce groupe de travail cherche à cerner les différentes formes et interactions que sous-tend le terme “hybride” en contexte d’éducation et les éléments issus de la recherche, des terrains professionnels d’enseignement et de formation pour :

- Définir les contours de l’hybridation scolaire ;
- Appréhender les impacts et les enjeux autour des apprentissages conduits en condition(s) hybridée(s) ;
- Proposer de nouvelles formes d’interactions entre acteurs, acteurs et dispositifs.

Ce groupe de travail propose, dans une approche en réseau, un travail de conceptualisation, de veille des recherches et développements récents, ainsi qu’un retour analytique et synthétique d’expériences de terrain et de travaux d’enquêtes (depuis la maternelle au supérieur). De manière transversale, il questionne l’influence de l’utilisabilité, de l’expérience-utilisateur(s), de la place des affordances cognitives, motivationnelles/volitionnelles, sociales et des émotions générées, etc., sur la qualité des apprentissages, l’acte d’enseignement, mais aussi les aspects éthiques et déontologiques associés, ainsi que sur l’évolution de la professionnalité des enseignants.

Trois axes de travail sont alimentés par les travaux issus de la recherche et les apports des expériences des terrains professionnels grâce à la collaboration active entre entités porteuses et DANE des académies.

Axe 1 : Hybride distanciel/ présentiel

Axe 2 : Hybride physique / numérique

Axe 3 - Influences transformatives de l’hybride sur les pratiques

Sources de financement

- DNE - Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et du Sport :

Date de début 2020-11-02

Date de fin 2022-11-30

Produits de recherche :

1. Base de données bibliographiques et publications scientifiques (Texte)

2. Données d'enquêtes par questionnaires (Jeu de données)
3. Données DNMA de connexion, usages des ENT et données d'audience de sites web institutionnels Données ENT de créations de documents et dispositifs de formation VIA l'ENT de l'Université de Lorraine (Jeu de données)
4. Capsules vidéo d'usagers (retours d'expérience) (Audiovisuel)
5. Données sur les actions de formation (nombre, participants, supports) (Jeu de données)

Contributeurs

Nom	Affiliation	Rôles
Rondelli Fabienne		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (Formations, Enquêtes)
Serna Audrey		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (Bibliographie)
stephanie FLECK		<ul style="list-style-type: none"> • Coordinateur du projet • Responsable du plan de gestion de données
Vitel Sylvie		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (Témoignages, Statistiques d'usage)

Droits d'auteur :

Le(s) créateur(s) de ce plan accepte(nt) que tout ou partie de texte de ce plan soit réutilisé et personnalisé si nécessaire pour un autre plan. Vous n'avez pas besoin de citer le(s) créateur(s) en tant que source. L'utilisation de toute partie de texte de ce plan n'implique pas que le(s) créateur(s) soutien(nen)t ou aient une quelconque relation avec votre projet ou votre soumission.

DMP du projet "GTNum#InteractionHybridation"

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

Base de données bibliographiques et publications scientifiques

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les données bibliographiques seront enregistrées sur la plateforme en ligne collaborative Zotero, pour gérer les références bibliographiques sur le sujet, maintenue par les responsables d'axes du GT et alimentée par l'ensemble des membres du GT.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Nous produirons une bibliographie collaborative sur la plateforme Zotero qui sera exportable en format Zotero RDF, elle contiendra les références bibliographiques utilisées dans les différents livrables.

Données d'enquêtes par questionnaires

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les enquêtes sont sous la forme de questionnaires créés sur l'outil libre "Framaform". Elles questionnent les pratiques de formation à distance et hybride en temps de crise sanitaire. Les réponses ont été recueillies auprès des enseignants titulaires des INSPE de Lorraine et de Lyon.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les données collectées et produites sont numériques et textuelles (environ 70 réponses).

Données DNMA de connexion, usages des ENT et données d'audience de sites web institutionnels Données ENT de créations de documents et dispositifs de formation VIA l'ENT de l'Université de Lorraine

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Extraction statistique recueillie par la direction du numérique de l'Université de Lorraine et issue de AT Internet. Données produites relativement à l'étude, i.e. les créations en temps de pandémie.

Les données recueillies sont des mesures d'audience des différentes rubriques de l'ENT MonBureauNumérique d'octobre 2019 à juillet 2022. Cela fait référence au nombre de pages ouvertes par le public (enseignants et élèves dans l'académie Nancy-Metz) en termes de cahier de texte, messagerie, outils collaboratifs et Moodle sur l'ENT.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Données chiffrées correspondant aux créations de fichiers et de dispositifs formatifs via l'ENT de l'Université de Lorraine par les enseignants de l'INSPE. Les données collectées sont des données brutes (sous format xls) et seront interprétées sous forme de schémas, courbes, histogrammes, camemberts, barres.

Capsules vidéo d'utilisateurs (retours d'expérience)

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les témoignages (sous forme de capsules vidéo) ont été tournés au retour du confinement, en 2020, par le service de la DANE de l'académie de Nancy-Metz ou le prestataire La Chapelle des Pixels. C'est un recueil de témoignages de cadres dirigeants, d'enseignants, d'élèves et de parents ayant complétés les fiches d'autorisation de captation.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les données sont sous format vidéo et sont des données réutilisées. Elles ont une durée de 2 à 6 minutes et sont sur le thème de la continuité pédagogique pendant le confinement.

Données sur les actions de formation (nombre, participants, supports)

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

- Les descriptifs des formations sont créés et archivés sur le site de l'INSPE.
- Une adresse mail de l'Université de Lorraine a été créée spécifiquement pour répondre aux besoins des enseignants en termes d'aide et de formation sur le distanciel et l'hybridation.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

- Les données correspondent à des descriptifs de formation sous format textuels.
- Les données sont des questions envoyés sur une boîte mail spécifique et sont donc sous forme textuelles.

2. Documentation et qualité des données

Base de données bibliographiques et publications scientifiques

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des

données) accompagneront les données ?

Les données bibliographiques ont été organisé par axe et par livrable :

Transverse:

1. B1 Interactions et hybridation

Axe 1 :

1. N1 Note de synthèse
2. B1 Outils d'awareness
3. F1 Eatmint
4. F2 Radar & Reflector
5. F3 NoteMyProgress
6. F4 LudiAlgebre
7. F5 Ludic
8. F6 Elaastic

Axe 2 :

1. B3 Qu'est-ce que l'IHM
2. B4 Hybridation physique-numérique
3. B5 Interaction/Hybridation : Quels défis pour l'éducation
4. B5 Conception d'IHM pour l'éducation

Axe 3 :

1. N2 Note de synthèse

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

La validation des références bibliographiques indexées dans Zotero sera assurée par les membres du GTNum#Interactionhybridation.

Données d'enquêtes par questionnaires

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Les questions portent sur l'hybridation dans le contexte scolaire :

- L'existence d'expériences de formation à distance ou en hybridation avant la pandémie.
- La recherche de formations et/ou d'aides au cours de la situation de crise.
- Les modalités d'échanges au sein des équipes disciplinaires
- Les modalités de mise en œuvre des enseignements.
- Les modalités d'évaluation des étudiants.

Les données sont regroupées dans un tableau Excel et Pierre Villers a accès aux données sources.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Les données utilisées sont lisibles et les réponses sont pertinentes au regard de la question.

Données DNMA de connexion, usages des ENT et données d'audience de sites web institutionnels Données ENT de créations de documents et dispositifs de formation VIA l'ENT de l'Université de Lorraine

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Extraction par AT Internet (entreprise spécialisée dans la mesure d'audience et de performance de sites, mobiles, applications et réseaux sociaux). Les données produites sont sous forme de fichiers Excel.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Les données sont contrôlées par le DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif) de l'académie de Nancy-Metz et sont retranscrites sous format poster/infographie par l'ingénieure pédagogique en charge de cette mission.

Capsules vidéo d'utilisateurs (retours d'expérience)

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Par captation, il y a eu la création d'une fiche incluant le lien entre le réalisateur et les membres de la DANE, l'objectif de la vidéo, les modalités de tournage et du script attendu. Il y a aussi un tableau de suivi des tournages hébergé sur le poste d'un membre de la DANE.

Il y a le texte d'accompagnement, le lieu de tournage et les intervenants en accès libre sur le site Eduvidéo.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Le contrôle de la qualité des données est assurée par :

- le directeur de la publication est le recteur de la région académique Grand Est, le recteur de l'académie Nancy-Metz, le chancelier des universités.
- le responsable de la publication est la Déléguée Académique au Numérique (DAN) de Nancy-Metz.

Les données utilisées sont lisibles et les réponses sont pertinentes au regard de la question.

Données sur les actions de formation (nombre, participants, supports)

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

- Les données sont disponibles sur le site de l'INSPE.
- Les données recueillies sont variées et uniques à son utilisateur, car elles dépendent de ses difficultés, mais sont toutes sur l'hybridation et le distanciel. Elles seront utilisées lors de la production d'affiches/infographies.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Les données utilisées ont été répertorié par le responsable de ces données. Elles sont lisibles et les réponses sont pertinentes au regard de notre sujet : l'hybridation.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

Base de données bibliographiques et publications scientifiques

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

L'espace Zotero, partagé en ligne à tous les membres du projet, est organisé de la façon suivante :

1. Références scientifiques

- a. Axe 1
- b. Axe 2
- c. Axe 3

Chaque Axe contient ensuite un dossier par livrable comme indiqué dans la section 2.a

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Ce produit de recherche ne contient pas de données sensibles et est contrôlé par l'ensemble des membres du groupe de travail au cours du processus de recherche.

Données d'enquêtes par questionnaires

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les questionnaires sont stockés sur le serveur Framiform. Il y aura aussi une copie sous format Excel, sur la plateforme collaborative du GT : la B'UL, qui y sera sauvegardée tout au long du processus de recherche.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

L'accès au serveur Framiform est assuré uniquement par identifiants d'un membre du projet à l'Inspé de Lyon.

La plateforme universitaire B'UL n'est paramétrable que par les personnels de l'université de Lorraine. Il n'y a que les membres du projet qui ont accès à ces données, dont ceux qui sont extérieurs à cette université. Les données seront donc protégées et non divulguées tout au long du processus de recherche.

Données DNMA de connexion, usages des ENT et données d'audience de sites web

institutionnels Données ENT de créations de documents et dispositifs de formation VIA l'ENT de l'Université de Lorraine

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les données sont hébergées sur des ordinateurs de la DANE et sur le serveur de l'Université de Lorraine.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

- Par la direction du numérique de l'université de Lorraine
- Par le rectorat de Nancy-Metz

Capsules vidéo d'utilisateurs (retours d'expérience)

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Elles sont hébergées sur le site Eduvidéo : <https://eduvideo.fr/>

Les métadonnées associées aux vidéos sont leur titre, résumé, lieu de tournage, intervenants, mots clefs et leur éditeur.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Eduvideo est responsable de la sécurité des données et les vidéos sont accessibles au public.

Données sur les actions de formation (nombre, participants, supports)

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les questions sont stockées sur une boîte mail spécifiquement créée. Elles ont ensuite été copiées et enregistrées sur un document Word afin de pouvoir les utiliser dans une infographie à destination du public.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

La plateforme universitaire B'UL n'est accessible que par le personnel de l'université. De plus, il n'y a que les membres du projet qui ont accès à ces données. Elles seront donc protégées et non divulguées tout au long du processus de recherche.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

Base de données bibliographiques et publications scientifiques

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Nos données bibliographiques ne sont pas des données à caractère personnel.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

non applicable

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

non applicable

Données d'enquêtes par questionnaires

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Il n'y a aucune donnée personnelle rattachée à ces questionnaires, qui sont anonymes.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Les données ont été produites par l'INSPE de Lyon. Pierre Villers a accès aux données brutes produites.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Non applicable.

Données DNMA de connexion, usages des ENT et données d'audience de sites web institutionnels Données ENT de créations de documents et dispositifs de formation VIA l'ENT de l'Université de Lorraine

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Aucune donnée personnelle n'a été requise lors de la génération des statistiques d'usages.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Les données sont produites pas la DANE de Nancy-Metz. Notre contact, responsable de ces données pour le groupe de travail, est Sylvie Vitel.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Non applicable

Capsules vidéo d'usagers (retours d'expérience)

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Les données sont des données réutilisées et disponibles sur le site de la DANE. Pour s'assurer du respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et leur sécurité, des autorisations de captation sur majeur et mineur et des accords de consentement à la prise de vue ont été signés.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Ces données appartiennent à la DANE. La législation applicable est le droit d'accès aux informations pour les personnes concernées selon le RGPD de l'Union Européenne du 27 avril 2016, et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Non applicable.

Données sur les actions de formation (nombre, participants, supports)

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Nous ne savons pas si les données personnelles (adresses mail) ont été stockées : la boîte mail appartient à un collègue n'étant pas rattaché au projet. Ce collègue nous a seulement partagé les questions posées par les personnes, le groupe de travail ne possède pas de données personnelles sur ce jeu de données.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Les données ont été produites pas l'INSPE de Lorraine et ne seront pas disponibles au grand public sauf sous forme de retranscription sur poster/infographie.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Non applicable.

5. Partage des données et conservation à long terme

Base de données bibliographiques et publications scientifiques

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données sont déjà accessibles via la plateforme Zotero, dans le groupe intitulé "GTNum#Interactionhybridation", accessible en lecture à ce lien:

<https://www.zotero.org/groups/4566506/gtnuminteractionhybridation/library>

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Les données resteront accessibles tant que la plateforme Zotero existera et restera gratuite et libre.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Les données bibliographiques sont accessibles depuis la plateforme Zotero, libre et gratuite, à cette adresse:

<https://www.zotero.org/groups/4566506/gtnuminteractionhybridation/library>

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Non applicable

Données d'enquêtes par questionnaires

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données, une fois traitées et condensées, seront partagées au grand public dans les différents livrables du projet. Elles resteront accessibles dans leur format brut uniquement pour les membres du projet.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Nous avons décidé que les données ne seront pas divulguées au grand public et resteront stockées tant que les plateformes B'UL et Framiform existeront.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Les membres du GT auront accès aux données via la B'UL mais aussi via la plateforme Framiform. Il suffira de posséder les identifiants rattachés au compte qui possède ces données.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Non applicable

Données DNMA de connexion, usages des ENT et données d'audience de sites web institutionnels Données ENT de créations de documents et dispositifs de formation VIA l'ENT de l'Université de Lorraine

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

- Présentation d'un récapitulatif des créations par périodes définies dans le livrable.
- Des données interprétées sous forme de schémas apparaîtront sur les livrables sous forme de posters.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

- Serveur de l'Université de Lorraine
- Serveur AT Internet

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Les données ne seront pas accessibles au grand public et resteront sous le contrôle de notre personne contact de la DANE de l'académie de Nancy-Metz, Sylvie Vitel.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Non applicable.

Capsules vidéo d'utilisateurs (retours d'expérience)

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les capsules sont accessibles librement. Les liens seront indiqués dans les livrables relevant de cahiers d'expérience.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Le site Eduvidéo se trouve dans un serveur privé hébergé par OVH.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Pour accéder aux données, il faudra un dispositif relié à internet (ordinateur, tablette, smartphone).

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Non applicable

Données sur les actions de formation (nombre, participants, supports)

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données seront analysées et commentées dans les livrables dédiés. Elles ne sont pas disponibles au grand public.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Les données resteront stockées tant que la plateforme B'UL existera. La plateforme de diffusion des données n'a pas encore été définie.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Les membres du GT auront accès aux données via la plateforme collaborative B'UL mais le grand public n'y aura pas accès.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Non applicable.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

Base de données bibliographiques et publications scientifiques

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

La gestion des données sera assurée dans Zotero par les coordinatrices du projet, Audrey Serna (INSA de Lyon) et Stéphanie Fleck (INSPE de Metz-Nancy) et par les responsables d'axes, Franck Silvestre (IRIT de Toulouse), Sébastien Kubicki (ENIB de Brest) et Luc Massou (CREM - Université de Lorraine).

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

La gestion des données sera assurée par une double vérification :

- L'ingénieure recrutée fera une première lecture des différentes données afin qu'elles répondent bien aux principes FAIR.
- Les coordinatrices du projet assureront une relecture.

Données d'enquêtes par questionnaires

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

L'enseignant titulaire du compte Framiform, Pierre Villers de l'INSPE de Lyon, sera responsable de la gestion des données

concernant les questionnaires.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

La gestion des données sera assurée par cette personne, pendant son temps de travail.

Données DNMA de connexion, usages des ENT et données d'audience de sites web institutionnels Données ENT de créations de documents et dispositifs de formation VIA l'ENT de l'Université de Lorraine

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

- Président de l'université de Lorraine et directeur du service du numérique de l'université de Lorraine
- Rectorat de Nancy-Metz

Dans les deux cas, notre personne contact pour le groupe de travail est Sylvie Vitel.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

La gestion des données sera assurée par notre personne contact, Sylvie Vitel.

Capsules vidéo d'usagers (retours d'expérience)

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

La gestion des données est assurée par le rectorat de l'académie de Nancy-Metz. Notre personne contact est Sylvie Vitel, appartenant à la DANE de Nancy-Metz.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Données sur les actions de formation (nombre, participants, supports)

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

David Langlois, l'enseignant-chercheur titulaire de l'adresse mail de l'Université de Lorraine où les mails ont été envoyés sera responsable de ces données. Il est aussi coordonnateur des enseignements en numérique éducatif.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

La gestion des données sera assurée par le responsable de ces données sur son temps de travail.